

بینامتنیت قرانی در خطبه‌ی اول نهج البلاغه

انسیه خزعلی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا(س)

مریممیرزاخانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا(س) تهران

چکیده

بینامتنیت، به عنوان امتزاج متنی در متن دیگر بصورتی که عدم استقلال متن حاضر را مورد تأکید قرار دهد در بسیاری از متون ادبی مشاهده می‌شود. این امر با توجه به پیوند ناگسستنی بین مفاهیم نهج البلاغه و قرآن کریم از زرفایی بسیار برخوردار است. خطبه‌ی اول یکی از مهم ترین خطبه‌های امام در نهج البلاغه و یکی از تاثیر گذارترین سخنان ایشان است، این خطبه در مورد شناخت خدا و آفرینش جهان و فرشتگان و رسالت پیامبران و قرآن و احکام دینی صحبت می‌کند. فراوانی تعامل کلام امام علی(ع) با قرآن کریم از ویژگی‌های برجسته‌ی نهج البلاغه بشمار می‌رود و این مسئله نشان می‌دهد که امام آگاهانه از متن قرآن استفاده می‌کنند تا بتوانند مقصود خود را بهتر و جذابتر بیان کنند. هدف از انجام این پژوهش دریافت لایه‌های پنهان و میانی اصولی کلام حضرت است، در واقع نهج البلاغه در بیان مفاهیم کلیدی دینی از ساختار و محتوای قرآن بهره می‌برد، این پژوهش به دنبال کشف ارتباط‌های پنهان و پیدای سخنان آن حضرت با قرآن است و با بررسی سه شیوه اجترار(نفی جزئی)، نفی متوازی(امتصاص)، نفی کلی(قانون حواری) کلام حضرت را مورد بررسی قرار می‌دهد، بررسی‌های انجام شده بر روی این خطبه نشان می‌دهد که در این خطبه نفی متوازی بیشتر از دو نوع دیگر به کار گرفته شده است و این امر بیانگر شدت پابندی امام به تطبیق کلام خویش با کلام الهی و نمایانگر شیوه‌ی تفکر قرانی آن حضرت است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از شیوه‌ی کتابخانه‌ای برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌کند.

واژگان کلیدی: بینامتنیت، قرآن، نهج البلاغه، رابطه‌ی بینامتنی، نفی متوازی.

مقدمه

متون گوناگون از دیرباز با یکدیگر در ارتباط بوده و از نظر زبانی و معنایی بر یکدیگر اثر گذاشته و از هم تأثیر پذیرفته اند. یکی از رویکردهای مورد توجه در پژوهش‌های ادبی در دهه‌های اخیر، مطالعات بینامتنی است که نخستین بار توسط "ژولیا کریستوا" ناقد فرانسوی بلغاری تبار در سال ۱۹۶۲ و با الهام از آثار میخائیل باختین مطرح شد.

اصطلاح "التناس" یا "النصوصیه" و یا بینامتنیت ترجمه‌ی مصطلح غربی "intertextuality" به معنی اندیشه انتقال معنی یا لفظ یاهر دو، از یک متن به متن دیگر و یا ارتباط متنی با متن یا متون دیگر است. (کیوان، ۱۹۹۸، ص ۳۵).

این اصطلاح از قرن بیستم به پژوهش‌های نقادانه‌ی عربی راه پیدا کرد و امروزه در بحث‌های نقدی معاصر عرب، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. بررسی موضوعات، مباحث، اشکال و مصادر تناس گواه این است که این پدیده لغوی در میراث بلاغی و نقدی قدیم همچون: اقتباس، تضمین، سرقت ادبی و... ارتباط تنگاتنگی با پدیده تناس را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر بررسی آثار و پژوهش‌های نقادانه محققان و ناقدان معاصر عرب در حوزه تناس، بیانگر تأثیر پذیری آن‌ها از غرب و نگاه غربیون به این پدیده زبانی است. لذا این بحث نزد ناقدان عرب با پژوهش‌های نقدی غربیون ارتباط پیدا می‌کند که همچون بسیاری از اصطلاحات دیگر در پی ارتباط و تأثیر و تأثر بین آنها وارد حوزه نقد ادب عربی شده است.

با نگاهی به نهج البلاغه در می‌یابیم این خطبه با مفاهیم و تعابیر قران تعامل و پیوند یافته است؛ به گونه‌ای که امام در تأثیر گذاری کلام خود از مفاهیم قرانی به صورت گسترده استفاده می‌کنند؛ بهره‌گیری از آیات قران در نهج البلاغه بصورت‌های گوناگون انجام پذیرفته است که در اشکال مختلف بینامتنیت نمود یافته است.

۱۵۳ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

از علل برگزیدن خطبه‌ی اول برای بررسی، مفاهیم اعتقادی و معرفتی این خطبه است که ارتباط تنگاتنگ با موضوعات قرآن خصوصا مسائل مرتبط با خلقت، شناخت خدا و بعثت پیامبر (ص) دارد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-توصیفی است که با استقراء و استخراج شواهد و تحلیل آن‌ها، بینامتنی محتوایی خطبه‌ی اول نهج البلاغه با قرآن کریم را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

هدف از انجام این پژوهش آشنا شدن با اسلوب و شیوه‌ی امام در بهره‌گیری از کلام وحی جهت تعمیق و تأثیر سخن خود می‌باشد.

پیشینه‌ی پژوهش:

درباره‌ی تناص قرآنی در نهج البلاغه پژوهش‌های متعددی صورت گرفته است، بازتاب مفاهیم قرآنی در نهج البلاغه وسیع و گسترده است. به عنوان نمونه مقاله ای به قلم حمید عباس زاده با عنوان "اقتباس‌های قرآنی در نهج البلاغه" نوشته شده و در فصلنامه‌ی مطالعات تفسیری، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹ منتشر شده است نویسنده در آن، به گونه‌های مختلف اقتباس‌های قرآنی اعم از اقتباس جزئی، متغیر، اشاره ای و استنباطی پرداخته است. مقاله ای دیگر به قلم آقای سید مهدی مسبوق به نگارش درآمده است که در فصلنامه‌ی علمی - پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء در شماره ۲، سال ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است که به بررسی روابط بینامتنی قرآن با خطبه‌های نهج البلاغه پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که بیشترین شکل روابط بینامتنی قرآن با خطبه‌های نهج البلاغه، بصورت نفی متوازی است، ضمن آنکه این امر در مقاله‌ی مذکور عام می‌باشد و در پژوهش حاضر بطور خاصی به بررسی این موارد پرداخته است.

بینامتنیت از دیدگاه منتقدان غرب:

اصطلاح بینامتنیت برای اولین بار توسط محقق و پژوهش‌گروشناس بلغاری تبار ژولیا کریستوا (Julia Kristeva) از اواسط تا اواخر دهه‌ی شصت مطرح شد. کریستوا در

۱۵۴ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

پژوهش‌هایی چون "متن در بند" و "کلام، مکالمه، رمان" آثار نظریه پردازان روس، میخائیل باختین یکی از بزرگترین نظریه پردازان ادبیات در قرن بیست را به دنیای فرانسه معرفی می‌کند (ولاء، ۲۰۰۷، ص ۵۶)

البته این بدان معنا نیست که کریستوا نخستین بار چنین مفهومی را ارائه کرده است. اصطلاحات "مناسبات بینامتنی" را نخستین بار صورت‌گرایان روس، بویژه ویکتور اشکلوفسکی در مقاله‌ی "هنر به مثابه‌ی تمهید" و متاثر از گفتگومندی باختین مطرح کردند. به گفته‌ی اشکلوفسکی میان تمام تأثیرپذیری‌های هنری، تأثیری که متنی ادبی از متنی دیگر می‌گیرد، مهم‌ترین است. (ساسانی، ۱۳۸۴، ص ۳۹-۵۵).

می‌توان باختین را اولین کسی دانست که فرضیه‌ی بینامتنی را مطرح نمود و راه را برای امثال کریستوا و بارت و سایرین هموار نمود. از این رو بینامتنیت همان گذر از یک نظام نشانه به نظام نشانه‌ای دیگر است که متضمنتخریب موضع قدیمی و شکل دهی یک موضع جدید خواهد بود. بارت-نشانه‌شناس فرانسوی-در کتاب خود با عنوان "لذت متن" برای اولین بار کلمه‌ی بینامتنی را مطابق با درک خود از طبیعت متن پیشین و پسین با استشهاد به مثالی که بر آن دلالت کند، به کار می‌گیرد. وی بینامتنی را این‌گونه تعریف می‌کند: بینامتنی در حقیقت استحاله زندگی در خارج از متن بی‌انتهاست و فرقی ندارد که این متن روزنامه باشد یا صفحه‌ی تلویزیون. (حریری، ۱۳۶۴، ص ۸۱).

آن چه که بارت و قبل از او کریستوا و باختین مطرح کرده‌اند، شالوده‌ی تفکر بینامتنی را پدیدار می‌سازد، پدیده‌ای که به نوعی در ساختار گرایبی، نشانه‌شناسی و حتی در تفکر فرمالیست‌های روسی به چشم می‌خورد.

بینامتنیت در ادبیات عرب:

اصطلاح تناص در نقد ادبی عرب سابقه‌چندانی ندارد؛ اما مباحث و موضوعات و اشکال تناص از قدیم نزد آن‌ها از پیشینه دیرینه‌ای دارد. ناقدان و اهل بلاغت از قرن دوم به پدیده تناص توجه کردند؛ اما آن‌ها این را صراحتاً ذکر نکردند؛ بلکه تحت عنوان‌ها

واصطلاحات دیگری به این موضوع پرداختند که عبارتند از: اقتباسوتضمین، وسرقت ادبی، معارضه و مناقضه، عقد وحل وتلمیح.

گفتنی است علی رغم تلاش‌های زیادی که توسط محققان و پژوهشگران معاصر عرب در حوزه‌ی تناس صورت گرفته و آثار زیادی که توسط آن‌ها تألیف شده است؛ اما در مورد تعریف این اصطلاح و یافتن معادل دقیقی برای مصطلح غربی Intertextuality اتفاق نظر وجود ندارد. "برخی آن را معادل تداخل النصوص و برخی نیز آن را به النصوصیه و دیگران به تناس و برخی هم به التناصیه ترجمه کرده اند." (عزام، ۲۰۰۱م، ص ۲۵).

با وجود همه‌ی این آراء و نظرات متعدد، در پژوهش‌های نقدی معاصر، اصطلاح تناس بیش از دیگر اصطلاحات رواج یافته است و با وجود عدم توافق آن‌ها در ارائه تعریفی برای اصطلاح تناس، در اینجا به چند تعریف اشاره می‌کنیم: "تناس یعنی اندیشه‌ی انتقال معنی یا لفظ و یا هر دو از یک متن به متن دیگر یا از یک اثر ادبی به اثر ادبی دیگر با اختلاف در مقصد و غایت" (طعمه حلبی، ۲۰۰۷م، ص ۴۷).

تناس یعنی "شکل‌گیری یک متن جدید از متون پیش یا هم عصر آن متن، به گونه‌ای که متن متناس، خلاصه تعدادی از متون دیگر باشد." (عزام، ۲۰۰۵م، ص ۱۱۶).

و تناس یعنی "ارتباط و پیوند متنی با متن دیگر که با کیفیت‌های مختلف رخ می‌دهد." (مفتاح، ۱۹۸۹م، ص ۸۶)

بررسی آثار این محققان و ناقدان بیانگر این است که برخی از آن‌ها اثر مستقلی را به پدیده تناس اختصاص دادند که خود دلیلی بر اهمیت و جایگاه ویژه این پدیده زبانی نزد معاصران است. به گفته یکی از این پژوهشگران، شاید نخستین کسی که این اصطلاح را به پژوهش‌های نقادانه معاصر عربی وارد کرد "فریال جبوری غزول" بود که در تحلیل قصیده یکی از شاعران معاصر، اصطلاح تناس را به کار گرفت. (طعمه حلبی، ۲۰۰۷م، ص ۱۰۵) او معتقد است که غزول، اصطلاح تناس را به کار گرفت و به ارائه‌ی تعریف ساده‌ای از آن اکتفا کرد؛ بدون اینکه مفصلاً بدان پردازد. (طعمه‌ی حلبی، ۲۰۰۷م، ص ۱۰۷).

محققان دیگر این پدیده را از او گرفتند. محمد مفتاح یکی از این محققان است که در کتاب خود "تحلیل الخطاب الشعری استراتیجیة التناص" با تفصیل به این موضوع پرداخت و بدون شک اثر او یکی از مهم ترین آثار در حوزه نقد معاصره شمار می آید. محمد عزام هم در اثر خود بنام "النص الغائب" به شرح تناص پرداخته است. ولات محمد صاحب کتاب "دلالات النص الاخر فی عالم جبرا ابراهیم جبرا" و حافظ المغربي صاحب اثر "اشکال تناص" نیز به تفصیل این پدیده زبانی را تشریح کردند. بررسی آثار این ناقدان نشان از تاثیر پذیری آنها از محققان غربی دارد؛ تا جایی که همگی آنها بر دستاوردهای غربیون تکیه کرده و تلاش کردند آن مباحث تئوری را بر نمونه های عربی پیاده کنند.

در ارتباط با تعداد اصطلاحاتی که در ادبیات عرب بر تناص یا بینامتنی دلالت دارند، نظریاتی به شرح زیر وجود دارد؛ به عنوان مثال: نورالدین السد می گوید: شایان ذکر است که مهم ترین اصطلاحات نقدی قدیم عرب که دلالت بر تناص می کنند، بنابر محاسبات ما ۲۸ اصطلاح است. صبری حافظ نیز معتقد است که تناص نشانه هایی در ادبیات قدیم دارد. وی می گوید که ۱۹ اصطلاح، مفهومی همچون تناص دارند. محمد مفتاح نیز هماهنگی بسیاری بین تناص و مفاهیمی چون: ادبیات تطبیقی، هم سویی فرهنگی و سرقات می بیند. عمر اوکان معتقد است که تناص سرقت نیست؛ بلکه خوانشی نوین است و آن را نوشتن مجددی می داند که فقط معنای اولیه را نداشته باشد. (ریوقی، ۲۰۰۹م)

روابط بینامتنی:

بینامتنی سه رکن اساسی دارد: متن پنهان، متن حاضر و عملیات بینامتنی. کوچ لفظ یا معنا از متن پنهان به متن حاضر عملیات بینامتنی نام دارد که تبیین آن مهم ترین بخش نظریه ی بینامتنی در تفسیر متون است. هر متنی، متون مختلفی را در خود جای داده و در شکل جدیدی آنها را باز آفرینی کرده است به گونه ای که از این متون چیزی جز اشاراتی باقی نمی ماند که خواننده را به متن پنهان راهنمایی کند. در نتیجه معادله هر متن ادبی به این صورت است: "هر متن = متن حاضر؛ عبارت است از جذب

ودگرگونی=عملیات تناص؛ از بسیاری از متون دیگر=متن پنهان" (موسی، ۲۰۰۰م، ص ۵۱ و ۵۲).

بازآفرینی متن پنهان یا حضور آن در متن حاضر به سه صورت انجام می‌گیرد که از آن با عنوان قانونهای سه گانه‌ی بینامتنی نام برده اند: "قانون"اجترار"یا نفی جزئی؛ قانون "امتصاص"یا نفی متوازی وقانون "حوار"یا نفی کلی"(موسی ۲۰۰۰م، ص ۵۵).

این روابط سه گانه روابط بین متن حاضر و متن غایب را تفسیر می‌کند.

۱- نفی جزئی یا اجترار: در این نوع از روابط بینامتنی، مؤلف جزئی از متن پنهان (پیشین) را در متن خود می‌آورد و متن حاضر ادامه‌ی متن غایب است و کمتر ابتکار یا نوآوری در آن وجود دارد(عزام، ۲۰۰۵، ص ۱۱۶) از این رو متن برگرفته از متن غایب، می‌تواند یک جمله و یا یک عبارت و یا یک کلمه باشد. واضح است که این نوع روابط شکل سطحی و آسانی از روابط بینامتنی می‌باشدچنین تعاملی معمولاً از نظر معنای الفاظ موافق با متن غایب است. در این از روابط بینامتنی عین متن غایب در متن حاضر آورده می‌شود و تغییرات کمی صورت می‌پذیرد.

۲- نفی متوازی و امتصاص: این نوع از روابط بینامتنی از نوع قبلی بالاتر است. در نفی متوازی، متن پنهان، پذیرفته شده است و به صورتی در متن حاضر به کار رفته است که جوهره‌ی آن تغییر نکرده(موسی، ۲۰۰۰، ص ۵۵). در واقع نوعی سازش میان متن پنهان و متن حاضر ایجاد شده است. بنابراین در این شکل از روابط بینامتنی معنای متن غایب در متن حاضر تغییر اساسی نمی‌کند و این بدان معنی نیست که معنای متن حاضر با معنای متن غایب متفاوت نباشد، بلکه می‌تواند با نوعی تغییر و تنوع همراه باشد. معنای متن حاضر همسو است با متن غایب ولی برخی تفاوت‌های لفظی یا شیوه‌های متفاوت به کارگیری معنایی موجب فاصله‌ی دو متن گردیده است.

۳- نفی کلی یا حوار: این نوع روابط بالاترین درجه‌ی بینامتنی است و به خوانشی آگاهانه و عمیق نیاز دارد که متن پنهان را به زیرکی درک کند؛ زیرا مؤلف در این نوع از روابط، متن پنهان را باز آفرینی کامل می‌کند؛ به گونه‌ای که این بازسازی در خلاف معنای متن پنهان

۱۵۸ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

باشد و در بسیاری از اوقات آگاهانه رخ می‌دهد که باید بدان توجه شود. (وعدالله، ۲۰۰۵، ص ۳۷).

شاعر یا نویسنده یک مقطعی از متن غائب را در متن خود می‌آورد در حالی که معنای متن تغییر یافته است؛ زیرا هیچ نوع سازشی بین متن پنهان و حاضر وجود ندارد. به همین دلیل عالی‌ترین نوع بینامتنی به شمار می‌آید.

بینامتنی قرآن در خطبه‌ی اول نهج البلاغه:

خطبه‌ی اول نهج البلاغه به صورت‌های گوناگونی با قرآن در ارتباط است که در این جا به توضیح این ارتباطات می‌پردازیم:

۱- اجترار (نفی جزئی):

نفی جزئی یا اجترار به دو بخش تقسیم می‌شود، اجترار کامل که هیچ تغییری در آیه به وجود نمی‌آید و اجترار ناقص که تغییری مختصر دارد.

کامل

ناقص

اجترار

۱-۱ متن حاضر:

"فسوی منه سبع سموات" (ناقص).

متن غایب:

«فسواهن سبع سماوات وهوبكل شيء علیهم» (۲۹ بقره).

عملیات بینامتنی:

امام علی (ع) در متن حاضر با به کارگیری کلمه‌ی «سوی» تداعی آیه‌ی قرآنی مذکور را نموده است که خداوند هفت آسمان را استوار نموده است، نوع اجترار ناقص است زیرا که امام فعلی را که به کار برده است با اندکی تغییر در آیه‌ی قرآنی می‌باشد ولی همچنان همان

۱۵۹ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

معنای آیهی قرانی را در بردارد و هدف امام از به کارگیری آیهی قرانی همان بیان نمودن خلقت هفت آسمان به دست توانای خداوند است، امام نیز همانند آیهی کلمه‌ی سبع سموات را نیز بیان کرده اند تا تأکیدی باشد بر اینکه همه چیز و حتی هفت آسمان را خداوند آفریده است.

۱-۲ متن حاضر:
 "سقفاً محفوظاً" (اجترار ناقص).

متن غایب:

«جعلنا السماء سقفاً محفوظاً» (الأنبياء، ۳۲).

عملیات بینامتنی:

امام از آیهی مذکور بهره برده اند که اجترار ناقص است و آیهی قرانی را با اندکی تغییر بکار برده اند، امام در کلام خود اینگونه ابراز میدارند که خداوند هفت آسمان را پدید آورد و بعد برترین آسمان را همچون سقفی محفوظ و بلند قرار داد، معنای آیهی قرانی بدون هیچ گونه تغییری در کلام امام وارد شده است ولی امام در ظاهر آیه تغییری اندک ایجاد کرده اند.

۱-۳ متن حاضر:

"زينها بزينة الكواكب" (ناقص)

متن غایب:

«إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» (صافات، ۶-۷)

عملیات بینامتنی:

امام در متن حاضر با آوردن کلمه‌ی زینها و بزینة الكواكب از آیهی قرانی استفاده کرده است البته قران زینت دادن آسمان دنیا را با اسم ظاهر بیان داشته است ولی امام از اسم ظاهر آسمان استفاده نکرده اند بلکه ضمیری را به فعل اضافه نموده اند که مرجع ضمیر همان آسمان دنیاست و صیغه‌ی فعل تغییر کرده است، قران صیغه‌ی جمع بکار برده است ولی امام از صیغه‌ی مفرد مذکر استفاده نموده اند که نوع اجترار در این جا، ناقص است ولی معنا تغییری نکرده است.

۱۶۰ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

۱-۴ متن حاضر:

"اسجدوا لادم فسجدوا" (اجترار کامل)

متن غایب:

«اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس» (بقره ۳۴، اعراف ۱۱، کهف ۵۰).

عملیات بینامتنی:

امام آیهی قران را بصورت کامل بکاربرده اند و در آن تغییری ایجاد نکرده اند نه در معنا و نه در ظاهر آیه و اجترار در اینجا کامل است، خداوند به فرشتگان امر کرد که برانسان سجده کنند و همگی سجده کردند شاید امام به این خاطر آیه را بدون تغییر به کار برده اند که اهمیت عمل فرشتگان را که تابعانی بی چون و چرا هستند را متذکر شود و از مخاطب خود میخواهد که نبی و جانشین نبی را که از جانب خداوند بر زمین حجت اند را بدون چون و چرا تبعیت کنند.

۱-۵ متن حاضر:

"فانک من المنظرین" (کامل)

متن غایب:

«إنک من المنظرین» (ص ۸۰).

عملیات بینامتنی:

امام در متن حاضر با آوردن کلمه‌ی «المنظرین» تداعی آیهی قرانی مذکور را مینماید که تو ای شیطان از مهلت داده شدگانی تا روز قیامت، و آیه را بصورت کامل استفاده مینمایند تا اهمیت این موضوع را که شیطان همواره و در همه‌ی موقعیت‌ها سعی در اغواء انسان دارد را به مخاطب خود گوشزد کند و این نکته را بیان نماید که شیطان علاوه بر اینکه بر انسان سجده نکرد بلکه از خداوند مهلتی را گرفت تا انسان را گمراه نماید.

۱-۶ متن حاضر:

"ولله علی الناس حج البیت" (کامل).

۱۶۱ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

متن غایب:

«لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» (آل عمران، ۹۷).

همایش ملی

عملیات بینامتنی:

در متن حاضر با آوردن «ولله على الناس حج البيت» تداعی آیهی قرآنی مذکور را نموده اند که حج بر همه‌ی مردمی که استطاعت رفتن را دارند واجب است و کسی که کفر بورزد و حج را ترک کند به خود ضرر رسانده است و خداوند از همه‌ی مردم بی نیاز است، در واقع امام با آوردن بدون تغییر آیه و در واقع اجترار کامل قصد این امر داشته اند که بیان نمایند که حج یکی از مهم ترین احکام دینی است و نشانه‌ی عظمت اسلام است.

۱-۷ متن حاضر:

نسخ فیها من روحه (ناقص)

متن غایب:

«نسخ فیہ من روحی» (الحجر ۲۹، ص، ۷۲) نسخ فیہ من روحه (سجده، ۹)

عملیات بینامتنی:

امام با آوردن آیهی قرآن در کلام خود تاثیر گذاری بیشتری را برای کلام خود ایجاد نموده اند، امام از آیهی مذکور استفاده نموده اند ولی صیغه‌ی متکلم وحده‌ی آن را تبدیل به صیغه‌ی مذکر مجهول نموده اند که یعنی در روح انسان دمیده شد شاید علت اینکه امام صیغه را تغییر میدهند و مجهول می‌کنند طبیعی بودن و آشکار بودن فاعل این فعل است، که این اجترار ناقص است که امام هم ضمائر را غایب می‌کنند و هم فعل مورد استفاده در جمله را تغییر می‌دهند.

۲- امتصاص (نفی متوازی):

۲-۱ متن حاضر:

۱۶۲ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُبْلَغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْصَى نِعْمَاهُ الْعَادُونَ"
 "سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجز و حساب گران از شمارش نعمت‌های او ناتوان اند.

همایش ملی
 پیامتنیت
 متن غایب:
 «إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا». (۱۸ نحل).

عملیات بینامتنی:

امام علی(ع)ی ر متن حاضر باأوری ن کلمه ی لا یحصی تداعی آیهی قرانی مذکور را می‌نماید که عاجز بودن انسان را از شمارش نعمتهای الهی بیان می‌دارد، زیرا انسانها هرچقدر هم که به شمارش بپردازند از حساب نعمتهای الهی عاجزند نوع امتصاص بکاربرده شده متوازی است که به جای فعل لا تحصوها از فعل یحصی استفاده میکند وصیغه‌ی فعل را امام تغییر داده اند و کلمه‌ی نعماء والعادون را به جای إن تعدوا به کار برده است یعنی شمارش گران عاجزند از شمارش نعمتهای بی شمار خداوند، قران از جمله‌ی شرطیه برای بیان مقصود استفاده کرده است که امام آن را تغییر داده وبه جمله‌ی خبری تبدیل کرده است ودر واقع مضمونی از آیهی قرانی را بیان نموده است.

۲-۲ متن حاضر:

"وَتَدَّ بِالصُّخُورِ مِيدَانَ أَرْضِهِ".

وبه وسیله‌ی کوهها اضطراب ولرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد.

متن غایب:

«وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا». (نبأ ۷).

عملیات بینامتنی:

در متن حاضر با آوردن کلمه‌ی وتد تداعی آیه قرانی مذکور را نموده است که کوهها را همچون میخ برای استحکام وثبات زمین قرار داده است، نوع امتصاص ضمنی است وبه جای آوردن نام اوتاد از فعل ماضی آن که به معنی محکم کردن ومیخ کوبیدن است استفاده

۱۶۳ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

کرده است و آنرا به صخره‌ها که لفظی سخت است مقرون ساخته تا قدرت خداوند را در خلقت نخستین ترسیم نماید لذا ضمن عدم تصریح به آیهی قران مضمون آن را به متن خویش کشانده است و با ذکر "میدان ارضه" که نوعی دوران و حرکت را در ذهن تداعی می‌کند، نقش مهم این عوامل ثبات و آرامش زمین را متذکر می‌گردد.

بینامتنیت التناص

۲-۳ متن حاضر:

"وَنَشْرَ الرِّيحِ بِرَحْمَتِهِ"

متن غایب:

«هو الذی أرسل الريح بُشْرًا بِنِ دِي رَحْمَتِهِ» (فرقان، ۴۸).

عملیات بینامتنی:

امام در متن حاضر از ۲ لفظ الريح و رحمته استفاده نموده اند که تداعی آیهی مذکور است که بادهای را رحمتی می‌داند از جانب خداوند متعال و یکی از نعمت‌های خداوند بر انسانها و زیدن بادهای است که خداوند بادهای را به حرکت درآورده و این بادهای نویدی هستند برای ریزش رحمت خدا یعنی باران برای انسانها. امام با اقتباس و گرفتن دو کلمه از آیهی قران مقصود خود را بیان میدارند و معنا را می‌رسانند و این امتصاص جزئی است. امام مقصود خود را با استناد به آیهی قران و با استفاده از برخی از قسمتهای آیات قرانی بیان میدارند.

۲-۴. متن حاضر:

"كَمَالِ الْإِخْلَاصِ نَفِي الصِّفَاتِ عَنْهُ"

متن غایب:

«لیس کمثله شیء» (شوری، ۱۱).

عملیات بینامتنی:

امام در بیان مطالب خود هم بصورت صریح و هم بصورت ضمنی از آیات قرانی بهره جسته اند، امام بالاترین درجهی اخلاص را نفی صفات از خداوند می‌داند در واقع مقصود امام

۱۶۴ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

این است که همین که انسانی برای خداوند مثل ومانندی در نظر نگیرد اخلاص را درک کرده است، و در واقع امام از امتصاص ضمنی بهره جسته اند.

۲-۵. متن حاضر:

"أمناء علی وحیه"

متن غایب:

«مطاع ثم أمين» (تکویر ۲۱).

عملیات بینامتنی:

امام در استفاده از آیات قرآنی تدبیر و ذکاوتی خاص را به کار برده اند و آیات را هم به صورت واضح و هم ضمنی در کلام خود بیان نموده اند، مثلاً با استفاده از کلمه امناء در متن حاضر تداعی کلمه امین را مینماید که اشاره بر امانتداری جبرئیل در وحی الهی می‌نماید، جبرئیل همواره در رساندن پیام الهی امین بوده است، امام از لفظ أمناء و بعد از آن از کلمه علی وحیه استفاده کرده است که هر دو دلالت بر امین بودن جبرئیل میکند در واقع با امتصاص ضمنی از آیهی مورد نظر بهره جسته اند.

۲-۶. متن حاضر:

"تمثلت انسانا ذا اذهان"

متن غایب:

«تمثلت لها بشرا سويا» (مریم، ۱۷).

عملیات بینامتنی:

امام با استفاده از کلمه تمثلت تداعی آیهی مورد نظر را میکند ولی آیه را با تغییری که در آن ایجاد میکند بکار می‌گیرد امام از فعل تمثلت همانند قرآن استفاده نموده ولی به جای استفاده از بشرا سويا از انسان ذا اذهان استفاده کرده است در واقع قرآن در مورد جبرئیل صحبت می‌کند که در برابر پیامبر بصورت آدمی درست اندام در می‌آید ولی امام در مورد صفات انسانی آن را مورد استفاده قرار می‌دهد که خداوند از روح خود در جسم انسانی

۱۶۵ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناس)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

دمید و آن رامورد استفاده قرار می‌دهد که خداوند از روح خود در جسم انسان دمید و آن بصورت انسانی زنده درآمد در واقع وجه تشابه انسان بودن و زنده بودن است که تداعی این آیه را به همراه دارد و در واقع امام با امتصاص ضمنی و استفاده از این آیه کلام خود را با آیات قرآنی مرتبط ساخته اند.

همایش ملی بینامتنیت

۲-۷: متن حاضر:

"تغز بخلقته النار"

متن غایب:

«خلقتنی من نار» (۱۲ اعراف).

عملیات بینا متنی:

امام با استفاده از متن غایب یعنی قرآن تاثیرگذاری کلام خود را بیشتر نموده اند امام در متن حاضر از کلمه‌ی خلقت و النار استفاده می‌کنند که تداعی آیه‌ی حاضر است که شیطان در اعتراض به خلقت انسان وعدم سجده بر انسان آن را بیان داشته است که بار خدایا من را از آتش خلق کرده ای و انسان را از خاک پس من برترم. امام از این آیه استفاده نموده اند و بیان کرده اند که شیطان به خلقتش که از آتش است بالید و مغرور شد در واقع امام فعل ماضی را در جمله‌ی خود بصورت مصدر استفاده می‌کنند و النار را معرفه می‌آورند برای اشاره کردن به وجود شیطان که شناخته شده است.

۲-۸ متن حاضر:

"اسکن آدم دارا ارغدا"

متن غایب:

«رغدا حیث شتتما» (۳۵ بقره).

عملیات بینامتنی:

امام با بکارگیری کلمه‌ی رغدا بصورت اسم تفضیل کلام خود را با قرآن پیوند داده است، امام علی (ع) از آیه‌ی قرآنی حاضر بهره جسته است و رغدا را از آیه‌ی حاضر برگرفته و در

۱۶۶ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناس)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

کلام خودبکاربرده است، اما به شکل افعال تفضیل، در واقع امام از نفی متوازی استفاده نموده اند زیرا آرغد یعنی أخصب وعیشاواسعا، در واقع خداوند لطف خود را شامل حال آدم وحوانمود ولی خود فرصت زندگی در بهترین مکان واستفاده از بهترین نعمتها را از دست دادندودر واقع امام کلمه‌ی رغد را از آیه اتخاذ نموده است وارغدا تداعی کننده‌ی آیه‌ی مورد نظر است.

۲-۹: متن حاضر:

"بالاغترار ندما"

متن غایب:

«یغرنکم بالله الغرور» (لقمان ۳۳).

عملیات بینامتنی:

امام با استفاده از کلمه‌ی اغترار تداعی آیه‌ی حاضر را می‌نماید ایشان از کلمه‌ی اغترار که در قران به کاربرده شده است استفاده می‌کنند. قران از فعل مضارع ومذکر استفاده می‌کند که امام این فعل را اتخاذ وآن را به صورت مصدر باب افتعال بکار می‌برند وبا کلمه‌ی ندما همراهش می‌سازد یعنی شیطان آدم را فریب داد واین فریب خوردن حضرت آدم برای او پشیمانی به بار آورد یعنی فریب خوردن همراه با پشیمانی ودر واقع امام از امتصاص جزئی استفاده کردند.

۲-۱۰. متن حاضر:

"أهبطه الی دار البلیة"

متن غایب:

«قال اهبطا منها جميعا». (طه، ۱۲۳).

عملیات بینامتنی:

در متن حاضر امام از کلمه‌ی أهبطه استفاده کرده اند که تداعی آیه‌ی قرانی حاضر را به همراه دارد، امام فعل امری را که خداوند در مورد آدم وحوا به کار برده بودند را استفاده کرده وبه فعل ماضی صیغه‌ی افعال تبدیل میکند در واقع خدا به آدم وحوا امر نموده است

۱۶۷ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

که از بهشت بیرون روند و به زمین فرود آیند، امام نیز از کلمه‌ی إهبطا استفاده کرده و فعل اهبطه را بکار می‌برد که این نوع بکارگیری امتصاص جزئی است که فعل را تغییر داده و در نتیجه معنی آن نیز تغییر میکند.

۱۱-۲ متن حاضر:

"اتخذوا لله الانداد معه"

متغایب:

«من يتخذ من دون الله اندادا» (بقره ۱۶۵).

عملیات بینامتنی:

امام با استفاده از آیه‌ی قران تأثیری گذاری کلام خود را بیشتر نموده اند، امام با بکارگیری کلمه‌ی انداد واتخذوا آیه‌ی بالا را در ذهن خواننده تداعی میکند، البته قران از فعل مضارع استفاده میکند که همراه با شرط است ولی امام أخذ را بصورت ماضی و جمع بکار می‌برند، در واقع امام با استناد به آیه و گرفتن کلماتی از آن و تغییر ساختار آیه در کلام خود از قران استفاده نموده اند که نفی متوازی است.

۱۲-۲. متن حاضر:

"و يُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ"

متن غایب:

«واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه» (النحل ۸۱).

عملیات بینامتنی:

امام همواره در سراسر بیانات خود به آیات قرانی استناد کرده اند، در متن حاضر امام بابه کار بردن فعل یذکروهم ونعمة تداعی آیه‌ی قران را مینماید، قران این فعل را بصورت فعل امر و جمع بکار برده است که امام انرا تغییر داده و فعل مضارع از باب تفعیل ساخته اند، امام با تغییر فعل امر و تبدیل آن به مضارع از امتصاص جزئی بهره برده اند.

۱۳-۲ متن حاضر:

أوصغیراً رصدهلغفرانه.

متن غایب:

الذی یجتنبون کبائر الاثم. (النجم، ۳۲).

عملیات بینامتنی:

امام با استفاده از آیهی قرآنی جملهی خود را بیان می‌کنند. در واقع با بکاربردن کلمه‌ی اُرصده غفرانه تداعی آیهی یجتنبون کبائر الاثم را به ذهن خواننده التواء می‌کند. کسانی هستند که از گناهان بزرگ دوری می‌گزینند و این امر باعث می‌شود که اگر گناهی کوچک را انجام دهند امید به غفران و آمرزش خداوند داشته باشند. امام با استفاده از نفی متوازی و با بیان ضمنی معنای آیهی قرآن را در جملهی خود به کار برده است.

۳-قانون حوار(نفی کلی):

این نوع روابط بالاترین درجهی بینامتنی است و به خوانشی آگاهانه و عمیق نیاز دارد که متن پنهان را به زیرکی درک کند؛ زیرا مولف در این نوع از روابط، متن پنهان را باز آفرینی کامل می‌کند؛ به گونه‌ای که این بازسازی در خلاف معنای متن پنهان باشد و در بسیاری از اوقات آگاهانه رخ می‌دهد که باید بدان توجه شود. (وعدالله، ۲۰۰۵، ص ۳۷).

متن حاضر:

"فهداهم به من الضلالة" است که در آیاتی که لفظ ضلالة آمده است عبارت هدایت به کار زفته است و اکثراً دلالت بر شدت گمراهی و عاقبت به شری دارد در حالی که در این خطبه بیان هدایت مردم از این گمراهی آمده است. و مقصود امام این است که خدا مردم را به وسیلهی پیامبر از گمراهی به هدایت رساند ولی در قرآن اگر فعل هدایت برای ضلالة آمده باشد یعنی نهایت شقاوت و در واقع یک نوع عاذریه گرفتن یا همان استعاره است برای فعلی که نهایت شقاوت را به مخاطب می‌رساند.

نمودار استفاده از انواع بینامتنیت توسط امام علی (ع) در خطبهی اول:

نمودار (۱)

۱۶۹ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

نمودار استفاده از انواع بینامتنیت توسط امام

امام علی (ع) در سرتاسر خطبه‌ی خود از بینامتنیت استفاده کرده اند تا تاثیر گذاری بیشتری را بر روی مخاطب خود داشته باشند، امام در خطبه‌ی خود از موضوعاتی متنوع سخن به میان میاورند که این پژوهش قصد دارد که تعداد تناص به کار برده شده در هر موضوع را بررسی کند و در قالب نمودار به خواننده ارائه کند:

امام در مورد آفرینش جهان و فرشتگان و آدم سخن گفته اند:

نفی جزئی: امام در مورد موضوع مورد نظر از تناص جزئی بهره بودند که مقدار استفاده ی امام از این نوع بینامتنیت از دو نوع دیگر بیشتر است.

نفی متوازی: امام از نفی متوازی برای بیان و توصیف آفرینش انسان و فرشتگان و جهان استفاده کرده اند که مقدار آن از نفی جزئی کمتر است.

نفی کلی: امام در زمینه ی آفرینش جهان و فرشتگان و آدم از نفی کلی استفاده نکرده اند

۱۷۰ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

گزینش و مبعث پیامبران:

نفس جزئی: امام از نفس جزئی در مورد گزینش و مبعث پیامبران استفاده نکرده اند.

نفس متوازی: امام از نفس متوازی به اندازه ی زیادی در بیان مقصود خود استفاده کرده اند.

نفس کلی: امام فقط یک مورد نفس کلی استفاده نموده اند.

۱۷۱ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناس)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

قران واحکام شرعی بصورت عام وحج بصورت خاص:

نفی جزئی: امام فقط یک مورد نفی جزئی بکار برده اند که در مورد حج است.

نفی متوازی: نفی متوازی در این زمینه در خطبه ی حاضر فقط یک مورد یافت شد.

نفی کلی: امام در بیان مقصود خود اصلا از نفی کلی استفاده نکرده اند.

نمودار ۴

۱۷۲ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناصر)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

نتیجه گیری:

از آنجه در این مقاله (پژوهش) مورد تحقیق واقع شدمی توان به موارد زیر به عنوان نتایج اشاره کنیم:
۱- ارتباط خطبه‌های نهج البلاغه به عنوان متن حاضر با قران به عنوان متن غایب یا پنهان بیشتر آگاهانه و از نوع نفی متوازی است و امام به خوبی توانسته است میان متن پنهان و متن حاضر، سازش ایجاد کند و از معنای آن دفاع کند.

۲- انگیزه‌ی امام از به کارگیری متن قرانی در کلام خود، استدلال و احتجاج، تفسیر و توضیح، بلاغت افزایی و در نتیجه، اثرگذاری بیشتر بر مخاطب است.

۳- امام در خطبه‌ی خود موضوعات متنوعی را بیان داشته اند که در هر کدام از این موضوعات نحوه‌ی بکارگیری بینامتنیت متفاوت است، که در کل از نفی متوازی بیشترین استفاده را نموده اند، و فقط در یک مورد از نفی کلی استفاده نموده اند.

۱۷۳ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

منابع و مأخذ:

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- صالح، صبحی. (۱۳۷۰). «نهج البلاغه»، ترجمه: محمد بهشتی، تهران: انتشارات تابان.
- ۳- فیض الاسلام، سید علینقی. (۱۳۷۹ ش). «ترجمه و شرح نهج البلاغه»، تهران: انتشارات فقیه، چاپ ۵.
- ۴- کیوان، عبدالعاطی. (۱۹۹۸ م). «التناص القرانی فی شعر أمل دنقل»، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى.
- ۵- ولّاء، محمد. (۲۰۰۷ م). «دلالات النصلاخر فی العالم إبراهيم جبرا الروائی»، دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، الطبعة الأولى.
- ۶- ساسانی، فرهاد (۱۳۸۴). «تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن»، مجله زبان و زبان شناسی، ۲، ص ۳۹-۵۵.
- ۷- ابراهیمی حریری، فارس. (۱۳۶۴). «مقامه نویسی در ادبیات فارسی و تأثیر مقامات عربی در آن»، تهران: دانشگاه تهران.
- ۸- عزام، محمد (۲۰۰۱ م). «النص الغائب»، دمشق: اتحادالکتب العربی، الطبعة الأولى.
- ۹- طعمه حلبی، احمد. (۲۰۰۷ م). «التناص بین النظرية والتطبيق»، دمشق: وزارة الثقافة، الطبعة الأولى.
- ۱۰- ریوقی، عبدالحلیم. (۲۰۰۹ م). «مقاربات بین النقد الغربی الحدیث والنقد العربی القدییم التناص أنموذجا»، مجله دراسات أدبية، العدد الثاني.
- ۱۱- موسی، خلیل. (۲۰۰۰ م). «قراءات فی الشعر العربی الحدیث والمعاصر»، دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص ۵۱ و ۵۲.
- ۱۲- عزام، محمد. (۲۰۰۵ م). «شعرية الخطاب السردی»، دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص ۱۱۶.
- ۱۳- وعده الله، لیدیا. (۲۰۰۵). «التناص المعرفی فی شعر عز الدين المناصرة»، دار المنذلاوی، الطبعة الأولى، ص ۳۷.

۱۷۴ / مجموعه مقالات برگزیده برای چاپ، ج ۳، همایش ملی بینامتنیت (التناص)، پاییز ۱۳۹۳ - قم

- ۱۴- مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۸۶ش). «تفسیر نمونه»، تهران: دار الکتب الإسلامية، چاپ ۳.
- ۱۵- مسبوق، مهدی؛ بیات، حسین. (۱۳۹۱). «روابط بینامتنی قران با نامه‌ی ۳۱ نهج البلاغه»، مجله‌ی علوم قرآن و حدیث: مشکاة، دوره ۱۱۴.
- ۱۶- مفتاح، محمد. (۱۹۸۹م). «تحلیل الخطاب الشعری»، المغرب: المركز الثقافی العربی، الطبعة الثانية.

همایش ملی
بینامتنیت
التناص

Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir

Translate via STRS.ir: www.STRS.ir

Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog

Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop